

**Programme de la première édition des
« Journées Internationales de Recherche en Finance, en
Comptabilité, en Contrôle et Audit »
El Jadida, les 05 et 06 Décembre 2019**

Jeudi 05/12/2019

8h30 : Accueil des participants

9h 00-10h : Cérémonie d'ouverture du colloque

- M. Yassine HILMI (Président du colloque)
- M. Abdelhaq SAHIBEDDINE (Directeur du laboratoire)

10h 00-10h 30 : Pause café

10h30- 12h30 : Séance plénière

Président : Yassine HILMI

Rapporteur : Salah OULFARSI

-M. AROURI Mohamed (Université Nice Sophia Antipolis)

-M. RADI Anas (Président de l'Association Marocaine des Consolidateurs financiers)

-M. SABER Hssinate (Président de l'Association Marocaine en Gestion, Université Mohamed V Rabat)

-M. Zakaria EZZARAZARI (Université Ibn Tofail Kenitra).

12h 30 : Déjeuner

14h30-18h00 : Travaux en commissions

Commission 1 : Atelier Audit

Président : Yassine HILMI

Rapporteur : Issam FILALI

Commission 2: Atelier Finance

Président : Salah OULFARSI

Rapporteur : Slimane Eddafali

16h : Pause café

Commission 3 : Atelier Contrôle de gestion

Président : Nafzaoui achraf

Rapporteur : **Zakaria EZZARAZARI**

Commission 4 : Atelier Comptabilité

Président : Houda BENARBI

Rapporteur : Youssef BENMAKHLOUF

21h : Soirée gala

Vendredi 06/12/2019

9h00-12h : Travaux en commissions

Commission 1 : Atelier Audit

Président : Yassine HILMI

Rapporteur : Issam FILALI

Commission 2: Atelier Finance

Président : Salah OULFARSI

Rapporteur : Slimane Eddafali

10h30-11h00 : Pause café

Commission 3 : Atelier Contrôle de gestion

Président : Nafzaoui achraf

Rapporteur : **Zakaria EZZARAZARI**

Commission 4 : Atelier Comptabilité

Président : Houda BENARBI

Rapporteur : **Youssef BENMAKHOUF**

12h30-13h00 : Cérémonie de clôture du colloque

13h00 : Déjeuner et fin du colloque

Visite touristique de la ville d'EL JADIDA